

**ERTAK JANRIGA OID FOLKLOR ASARLARINI O‘QITISHDA
INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI**

Karimova Sevara Zayniddinovna

*Samarqand davlant universiteti Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti
kafedrasi. 2-bosqich magistranti*

Tel: (99) 599-01-24

sevarzayniddinovna@gmail.uz

Karimova Sevara Zayniddinovna

*Samarkand State University, Faculty of Philology, Department of Uzbek language
and Literature, 1st second master*

sevarzayniddinovna@gmail.uz

Каримова Севара Зайниддиновна

*Самаркандский государственный университет, филологический факультет
кафедра узбекского языка и литературы магистр 2-й ступени*

sevarzayniddinovna@gmail.uz

Annotatsiya

Mazkur maqolada o‘zbek xalq ertaklarining maktab adabiyot darsliklarida o‘qitilishida interfaol ta’lim metodlardan foydalanish samaradorligi, shuningdek, amalda bo‘lgan adabiyot darsliklarida ertaklarni o‘qitish-o‘rgatish jarayoni bilan bog‘liq masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, ertak, ertak turlari, adabiyot, darslik, metod, ifodali o‘qish, poetik tafakkur, ijodkorlik.

Annotation

This article discusses the effectiveness of the use of interactive teaching methods in the teaching of Uzbek folk tales in school textbooks, as well as issues related to the process of teaching fairy tales in existing literature textbooks.

Keywords: folklore, fairy tales, types of fairy tales, literature, textbooks, methods, expressive reading, poetic thinking, creativity.

Аннотация

В данной статье рассматривается эффективность использования интерактивных методов обучения при обучении узбекским народным сказкам в школьных учебниках, а также вопросы, связанные с процессом обучения сказкам в существующих учебниках литературы.

Ключевые слова: фольклор, сказки, виды сказок, литература, учебники, приемы, выразительное чтение, поэтическое мышление, творчество.

Ta'lim – pedagogik jarayonning muhim tarkibi bo'lib, o'quvchi bilan o'qituvchining shaxsga yo'naltirilgan o'zaro munosabatlari hisoblanadi. Hozirgi kunda ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundankunga kuchayib bormoqda. Barchamizga ma'lumki, ta'lim berishning ikki turi ajratiladi: an'anaviy va noan'anaviy. Bugungi kunda O'zbekiston jahon ta'lim maydoniga jadal sur'atlar bilan kirib borar ekan, yangicha, zamonaviy ta'lim tizimiga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayon bilan bir vaqtda pedagogik o'quv-tarbiya jarayonining nazariyasi va amaliyotida sezilarli o'zgarishlar yuz beryapti. Zerikarli darslar o'rniga zamonaviy darslarni tashkil etishga mas'uliyat bilan yondashadigan, kasbiy bilimdon, metodik mahoratga ega, mas'uliyatli, interfaol pedagogik texnologiyani mukammal o'zlashtirib olgan, innovatsiyalar asosida ta'limni tashkil eta oladigan o'qituvchilarga bo'lgan talab muammosi o'z yechimini topyapti, desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish kelajakda o'qituvchilik kasbini egallaydigan yangi avlodning yuqori kasbiy madaniyat, ijodiy va ijtimoiy hayotda mustaqil qatnasha olish qobilyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ma'lumki, bugungi kunda pedagogikani insonparvar pedagogikaga aylantirish ta'lim sohasining muhim masalasi sifatida e'tirof etilyapti. Shuning uchun ham ta'limni insonparvarlashtirish orqali yangicha ishlashni, yangi pedagogik tafakkurni shakllantirish bugungi kunning asosiy talabi.

Yurtboshimizning “Aynan ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da'vat etadi, sabr-qanoatli

bo‘lishga undaydi” [O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning *Islom Hamkorlik Tashkilotiga a‘zo mamalkatlar Tashqi ishlar vazirlari kengashi ochilish marosimidagi so‘zlagan nutqidan*] degan fikrlari bugun yosh avlod tarbiyasida aynan nimalarga e‘tibor qaratish lozimligini yaqqol namoyon etadi. Bugungi kunda ta‘lim-tarbiya berishda o‘quvchi yoshlarning milliy-ma‘naviy qadriyatlarni puxta o‘zlashtirishlari, ularning badiiy estetik didlarini shakllantirish va rivojlantirish, o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini o‘stirish, har tomonlama yetuk shaxsni, mustaqil fikr kishisini tarbiyalab voyaga yetkazish kabi muhim vazifalar qo‘yilgan. Mazkur vazifalarni ado etishda adabiyot fani umumta‘lim tizimidagi boshqa o‘quv fanlari orasida salmoqli o‘rinni egallaydi. Adabiy ta‘limning bosh maqsadini ham sog‘lom, ma‘naviyatli shaxsni tarbiyalash tashkil etadi. Yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs sifatida kamol topishida ko‘p kitob o‘qishning o‘rni beqiyos.

Adabiyot fanidan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining Davlat ta‘lim standartlarida ertaklarni o‘qitish-o‘rgatish tavsiya etilgan. Bunda o‘quvchilarning yoshi, qiziqishlari, dunyoqarashlari doirasi inobatga olinib, ertaklar 5-6-sinflarda o‘rganilishi ko‘zda tutilgan. Umuman olganda, farzandlarimiz oilada, maktabgacha ta‘lim muassasalarida ham ertaklarning rang-barang namunalari bilan tanishadilar. Ana shu tanishuvlar jarayonida ularning umumiy dunyoqarashlari shakllana boradi, shu bilan birga, mazkur asarlar orqali dunyoni tushunish, olam va odamni idrok etish kabi xislatlar tarkib topadi, badiiy-estetik didlari, poetik tafakkurlari o‘zib boradi.

Bolalar adabiyoti, avvalo, o‘zining qiziqarli mazmuni, badiiy obrazlarining go‘zalligi, tilning ifodaliligi, she‘riy so‘zlarning musiqaviyligi bilan kishiga quvonch baxsh etadi. Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta‘sir ham ko‘rsatadi. O‘quvchiga jonajon o‘lka tabiatini, kishilarning mehnati, hayoti, ularning qilayotgan ishlari va ko‘rsatayotgan qahramonliklarini, bolalar hayotidan olingan voqealarni, bolalarning o‘yinlari, erkaliklari, orzu-istaklarini hikoya qilib beradi. Bu borada ertaklar katta ahamiyatga ega. Xalqimizning tarixi, uning hech bir xalqnikiga o‘xshamaydigan urf-odatlarini, moddiy va ma‘naviy boyliklari barcha orzu-istaklari ming yillar davomida yaratilgan ertaklarda saqlanib kelmoqda. Ertak o‘qigan bola

qiyinchilikni yengishga, botir, jasur bo'lishga intiladi. Ertak – bu mo'jiza. Har doim yaxshilik yomonlik ustidan g'alaba qozonadigan ajoyib dunyo. “Uch og'a-ini botirlar”, “Zumrad va Qimmat”, “Egri va to'g'ri”, “Uchar gilam”, “Malikai Husnobod” kabi bir qator o'zbek xalq og'aki ijodi mahsullari o'quvchilarning sevimli ertaklariga aylangan. O'quvchilar bu ertaklardan kishi o'z mehnatiga ishonib yashashi lozimligini, birovning boyligiga hasad bilan qaramaslik kerak degan hayotiy xulosalarni o'qituvchi yordamida tushunib yetadilar, to'g'rilik, halollik g'alaba qilganidan, kambag'al kishilar qiyinchilikdan qutilganidan, ya'ni yaxshilik, ezgulik yovuzlikni mahkumlikka uchratganidan quvonadilar, hayotda ham doimo shunday bo'lishini istaydilar.

O'zbek xalq ertaklarini o'rganishda folklorshunos olim M. Afzalovning xizmatlarini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Olim ertaklarni asosan uchga: hayvonlar haqidagi, sehrli-fantastik hamda hayotiy-satirik ertaklarga tasniflab o'rganadi. K. Imomov esa o'zbek xalq ertaklarini sehrli va hayotiy singari ikki turga bo'lib, hayvonlar haqidagi ertaklarni sehrli ertaklar tarkibida o'rganishni tavsiya etadi. Folklorshunos olim M. Jo'raev o'z tadqiqotida xalq ertaklarida raqamlar muhim o'rin tutishini atroflicha tadqiq etgan. Bugungi kunda umumta'lim maktablari adabiyot darsligi (5-sinf) da ertaklarni shartli ravishda hayvonlar haqidagi, sehrli, hayotiy-maishiy, hajviy ertaklarga bo'linishi qayd etilgan [S. Ahmedov, B. Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev// Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. Toshkent – 2020. B. 48]

5-sinf adabiyot darsida barchaga tanish bo'lgan «Uch og'a-ini botirlar» ertagini o'rganish uchun 2 soat ajratilgan. Ertak turiga ko'ra maishiy ertaklarga kiradi. Bu ertak Hamrobibi Umarali qizi aytuvidan Po'latjon Qayumov tomonidan 1926-yilda yozib olingan bo'lib, uni taniqli folklorshunos olimlar M. Afzalov va X. Rasullar nashr ettirgan [O'zbek xalq ertaklari//. 3 jildlik. Toshkent: O'qituvchi, 2007. I jild. – B. 380].

Xo'sh, bu etakni o'quvchilarga o'rgatishdan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Ertakning voqealari juda qiziqarli bo'lib, tarbiyaviy ahamiyati ham kattadir. Qadim zamonda o'rtahol bir kishi bo'ladi. Uning uch o'g'li bo'ladi. o'g'illarini safarga

kuzatib qo'yishdan oldin ularga shunday pand-nasihatlar qiladiki, biz bu pand-nasihatlardan ushbu kishining qanday inson ekanligini osongina bilib olamiz. "O'zimdanda keyin baxtsiz bo'lib qolmanglar deb, sizlarni o'qitdim", — deydi u. Haqiqatan ham o'qigan odam dunyoni taniydi, oq-qoraning farqiga boradi. Ilmli va hunarli odam hech qachon xor bo'lmaydi. Demak, ertak yordamida yuksak ma'naviyatli shaxs tarbiyasida uning ma'naviy olami, dunyoqarashini boyitishni amalga oshiramiz. Ertakni o'qitish jarayonida esa o'qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan ijodkorona foydalanishi dars mashg'ulotidan kutilgan natijaga tezroq erishishni kafolatlaydi. Dars mashg'ulotini tashkil eishda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish lozimki, bu pedagogni o'z ustida muntazam ishlashi va izlanuvchanligini talab qiladi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, sinf o'uvchilarining hammasi ham bir xil o'zlashtirish qobiliyatiga ega emas. Bu jarayonda o'quvchilarni quyidagi uch guruhga tasniflashimiz mumkin:

- o'zlashtirishi past;
- o'zlashtirishi o'rtacha;
- o'zlashtirishi yuqori bo'lgan o'quvchilar.

Endi ta'lim sifati mohiyatidan kelib chiqib mulohaza qiladigan bo'lsak, 45 daqiqalik dars mashg'uloti davomida barchasini bir xil topshiriq va vazifalar bilan darsga qiziqтира olish mushkul. Shu maqsadda darsni samarali zamonaviy pedagogik usular yordamida guruhlari tashkil etsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Avvalo, darsda eng qiyin erishiladigan natija — bu o'zlashtirishga qiynaladigan o'quvchilar bilan ishlash, ularni darsga jalb etish. Shunga asosan o'zlashtirishi past o'quvchilarga asoslangan bir qator pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilgan. Bu texnologiyalarning har biridan unumli foydalanish mumkin, ammo mavzularga mosini tanlashga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Masalan, "Uch og'a — ini botirlar" ertagini o'qitishda o'zlashtirishi past o'quvchilar uchun interfaol metodlardan "**Baliq ovi**" metodini tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu meod birinchi galda darsga e'tibori sust bo'lgan o'quvchining diqqatini jamlashga ko'maklashadi (1-ilova).

O'zlashtirishi o'rtacha bo'lgan o'quvchilarga mantiqan fikr yurituvchi savollar berilishi bilan birgalikda, ikki va undan ortiq darajali savollar ham berilishi mumkin. O'quvchilarga **"Tushunchalar tahlili"** metodi yordamida mustaqil mushohada qilishlari uchun imkoniyat berilishi maqsadga muvofiq bo'ladi (2-ilova). Bu metod etak matnini emotsional tarzda idrok etish va qabul qilishni, tafakkur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Adabiyot darslarida ifodali o'qish san'atiga bo'lgan e'tibor alohida ahamiyat kasb etadi. O'rganilayotgan asarni tahlil qilishning qaysi usuli bo'lmasin, ifodali o'qish bilan birga olib borilishi lozim. Ifodali o'qish o'quvchining ertakda tasvirlangan manzaralarni aniq tasavvur etishga yordam beradi. Biz o'rganayotgan ertak mazmunini o'quvchilar ongida mustahkam o'rin olishini ta'minlash uchun ifodali o'qish mashg'ulotini tashkil etish mumkin. Ertak uch og'a-ini botirlarning safarga o'tlanishlari qismigacha o'qituvchi tomonidan ifodali o'qib eshittiriladi. Shundan so'ng ertak qismlarga bo'linib, o'quvchilarga o'qitiladi. Ertak tinglangandan so'ng, o'quvchilarni shaxsiy fikrlarini bilish va mavzuni yanada mustahkamlash uchun kichik muhokama o'tkaziladi.

O'zlashtirishi a'lo o'quvchilar uchun **"Insert"** metodini qo'llash ijobiy natija beradi (3-ilova). Bu usul orqali o'quvchilarda ertak o'qish jarayonida olingan ma'lumotlar ularning xotirasida qanchalik saqlanganligini aniqlash mumkin.

Davlat boshqaruvidagi keyingi yillardagi ijobiy o'zgarishlar barcha sohalaridagi kabi xalq og'zaki ijodi namunalarini o'rganishda ham yangicha yondashuv va yangicha qarashlar shakllanishiga sabab bo'lmoqda. XXI asr folklorshunosligi xalq og'zaki ijodi namunalarini chuqur o'rganib, tahlil etish, hozirgi davr ijtimoiy munosabatlari bilan bog'lab o'rganish, ularni dunyo xalqlari o'rtasida keng targ'ib etish kabi muhim yo'nalishlarni qamrab olmoqda.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalarning kirib kelishi jadallashmoqda va bu ta'lim jarayonini yanada sifatli tashkil etishga ta'sir ko'rsatayotgani ko'zga tashlanmoqda. Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan yoshdagi o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchining mahorati, uning

zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijobiy foydalana olishi bugungi kunning ehtiyojiga aylandi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda, ongini o'stirishda, dunyoqarashini shakllantirishda, nutqni boyitishda bilimga ishtiyoq va qiziqishini oshirishda adabiyot darslari oldiga qo'yilgan talablar o'quvchining faolligini oshirishga yordam beradigan yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish orqali bajariladi, xalq og'zaki ijodi, xususan, ertaklar yordamida kelajak avlod vatanga muhabbat, xalqqa mehr tuyg'ulari ruhida kamolga yetadi.

1-ilova

MAXSUS YASALGAN AKVARIUMDA QOQ-OZDAN RANG-BARANG QILIB BALIQCHALAR TAYYORLAB SOLINADI. BALIQCHALAR SKRIPKAGA BIRIKTIRILADI VA MAGNITLI QARMOQ BILAN ULAR OVLANADI. ALBATTA, BALIQCHALARDA MAVZUGA OID TOPSHIRIQLAR BO'LADI.

"BALIQ OVI" METODI

1-topshiriq
> Ota va o'g'illarning safar oldidan suhbatini mazmunini gapirib bering.

2-topshiriq
> Otaning gapi bo'yicha hayotda bexavotir, xijolat tortmay baxtli yashash uchun nimalarga amal qilish kerak?

3-topshiriq
> Uch og'a-ning xatti-harakatini tasvirlang. O'zidan ko'ra boshqalarning halovatini o'ylash, fidoyilik ulardan qaysisiga ko'proq xos?

4-topshiriq
> Kenja botir hikoyasidagi to'ti va podshoh o'rtasidagi kelishuv nima haqida edi?

5-topshiriq
> Xiyonatkor vazir nima maqsadda podshohni to'ti olib kelgan mevalarni yemay turishga ko'ndirdi?

6-topshiriq
Siz ertakni qanday yakunlanishini xohladingiz?

TUSHUNCHALAR TAHLILI

TUSHUNCHA	TO'NG'ICH BOTIR	O'RTANCHA BOTIR	KENJA BOTIR
Shu go'sht qo'zi go'shti ekan, biroq shu qo'zi it emib katta bo'lgan ekan.			
To'g'ri aytasiz, podshoh degani it go'shtidan ham qaytmaydi. Saralab yemoq faqirning ishi, qo'yni boqib qo'yibdimi? Men ham bir narsaga hayron bo'lib turibman, mana shu shinnidan ham odam isi keladi.			
Men ham bir narsaga hayron bo'ldim. Shu nonni taxlagan kishining otasi novvoy ekan, taxlovchi novvoyning o'g'li ekan.			

“Insert” metodi

“V” (Ma'lumot)	“+” (To'g'ri)	“-” (Noto'g'ri)	“?” (Bilmadim)
Uch og'a-ini botirlar bir iqlim podshosining o'g'illari edi.		-	
Vazir podshohga sadoqati sabab olamalarni yemaslikka undadi.		-	
Podshohga yaqin bo'lgan kishi xatarda bo'ladi.			

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning Islom Hamkorlik Tashkilotiga a‘zo malakatlar Tashqi ishlar vazirlari kengashi ochilish marosimidagi so‘zlagan nutqi. Toshkent. 2016-yil 18-oktabr.
2. O‘zbek xalq ijodi bo‘yicha tadqiqotlar. 7-kitob. O‘zbek folklorining epik janrlari. – Toshkent: Fan, 1981. B. 62-97.
3. Ahmedov S., Qosimov B., Qo‘chqorov R., Rizayev Sh. // Adabiyot. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. Toshkent – 2020. B. 48.
4. O‘zbek xalq ertaklari//. 3 jildlik. Toshkent: O‘qituvchi, 2007. I jild. – B. 380
5. Yo‘ldoshev Q., Madaev O., Abdurahmonov L. Adabiyot o‘qitish metodikasi. - Toshkent: O‘qituvchi, 1999.
6. Ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan interfaol metodlar. // Toshkent viloyati xalq ta‘limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent – 2019.

Internet manbalari

1. www.ziyouz.com. kutubxonasi